

Conservação in situ

É a conservação realizada no habitat natural das espécies.

Parques Nacionais

Reservas Ambientais

Parque Nacional da Tijuca

Monumentos Naturais

Reserva Biológica do Tinguá

Ilhas Cagarras

Preserva o habitat e as interações entre as espécies, permitindo o equilíbrio ecossistêmico

Conservação ex situ

É a conservação realizada fora do habitat natural das espécies.

Zoológicos ou Bioparques

Bancos de sementes

Jardim Botânico

Preservam espécies ameaçadas que tiveram seus habitats naturais destruídos, podem trabalhar com reintroduções de animais na natureza. Trabalham a conscientização e levam informações sobre as espécies para a comunidade

Meio Ambiente
INFORMA

@meio_ambiente_informa.unirio

Autores

Igor C. Miyahira
Thuany F. Carvalho
Raquel A. F. Neves

UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO
**REALIZANDO
O FUTURO**

**BIODIVERSIDADE
COMO
CONSERVAR?**

**É preciso conservar para haver um
Planeta mais Saudável! Como fazer isso?**

Por Que Conservar?

A biodiversidade é essencial para a vida no planeta. Ela garante ar puro, água potável, alimentos e um clima equilibrado. Contudo, a biodiversidade está sendo ameaçada pelas mudanças climáticas, perda de habitat, poluição, por espécies invasoras e pela exploração excessiva.

Níveis de Conservação

Espécies

Cada espécie tem um papel fundamental para o funcionamento do ecossistema e muitas nem sequer foram descobertas.

Ecossistemas

O equilíbrio dos ecossistemas é fundamental para o planeta e para a mitigação das mudanças climáticas

Genética

A diversidade genética contribui para a evolução e com a capacidade de sobrevivência das espécies

Se não houvesse diversidade genética entre nós na pandemia, a espécie humana poderia ser extinta

Importância das espécies

Não só animais carismáticos, como macacos e araras, precisam ser protegidos. Outros seres vivos como insetos, plantas, algas e microrganismos são essenciais para a manutenção da biodiversidade.

Abelhas

Polinização

Mangue

Berçário e fixação de carbono

Uso medicinal! Você sabia que o Captopril foi produzido a partir do veneno da jararaca?

Serpentes

A onça-pintada é uma espécie guarda-chuva!

Isso significa que ao ser protegida, outros seres vivos do mesmo ambiente também acabam sendo protegidos, fazendo com que o ecossistema seja mais conservado!

O que você pode fazer?

Os 5 R's da sustentabilidade

1. Repense
2. Recuse
3. Reduza
4. Reuse
5. Recicle

Menos consumo significa menos impacto!

Refleta sobre o seu consumo, na quantidade de lixo que sua casa gera diariamente e o impacto ambiental disso, busque pela coleta seletiva da Comlurb e destine corretamente seus resíduos!

Reduzir o consumo de produtos plásticos, principalmente aqueles de uso único, ou seja, descartáveis. É possível substituí-los por produtos que já temos, por exemplo: leve seu próprio copo de casa com você para onde for, e assim já é possível reduzir o uso de copos descartáveis! O mesmo pode ser feito com sacolas retornáveis, canudos e outros produtos!

